

PENGARUH PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DAN LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP NIAT MAHASISWA UNTUK BERWIRAUSAHA

Popi Fauziati¹, Karmila Suryani²

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta, Jalan Bagindo Azizchan, Aia Pacah, Padang

²Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan, Universitas Bung Hatta, Jalan Bagindo Azizchan, Aia Pacah, Padang

¹e-mail: popifauziati@bunghatta.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian untuk membuktikan pengaruh pendidikan kewirausahaan dan lingkungan keluarga terhadap niat mahasiswa untuk berwirausaha di Universitas Bung Hatta, Padang. Metode penelitian adalah metode kuantitatif yang didasarkan pada filsafat positivisme untuk menggambarkan dan menguji hipotesis penelitian. Populasi penelitian adalah mahasiswa aktif yang terdaftar tahun 2019 di Universitas Bung Hatta dan metode penyampelan yang dilakukan adalah *purposive sampling*. Data penelitian dikumpulkan menggunakan *google form* dan jumlah responden yang berpartisipasi dalam penelitian sebanyak 140 orang mahasiswa. Pembuktian hipotesis dilakukan dengan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan dan lingkungan keluarga berpengaruh terhadap niat berwirausaha.

Kata Kunci: lingkungan keluarga, niat berwirausaha, pendidikan kewirausahaan.

Abstract

The purpose of this research was to prove the effect of entrepreneurship education and family environment on students' intention to become entrepreneurs at Bung Hatta University, Padang. The research method was a quantitative based on the philosophy of positivism to describe and test research hypotheses. The research population was active students enrolled in 2019 at Bung Hatta University and the sampling method used purposive sampling. Research data were collected using Google Form and the number of respondents who participated in the study were 140 students. Proof of hypothesis is carried out by multiple regression. The results showed that entrepreneurship education and family environment influence entrepreneurial intentions.

Keywords: family environment, entrepreneurial intentions, entrepreneurship education.